

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14417919>

MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA OLINGAN SAPROPEL ARALASH O'G'ITINING AGROKIMYOVIY SINOV NATIJALARI

Xaytboyev Azim Ravshanbek o'g'li
Urganch Davlat Universiteti, magistr

Aitova Shaxlo Komilovna
Urganch Davlat Universiteti, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD.

Atashev Elyor Atashevich
Urganch Davlat Universiteti, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD.

Baltaboeva Umida Ergash qizi
Urganch Davlat Universiteti, talaba

***Annotatsiya.** Ushbu maqola qishloq xo'jaligida keng ishlatish imkonini beruvchi sapropel o'g'itining paxta va bug'doy urug'larining unib chiqish uyg'unlik energiyasi va unuvchanligi borasidagi tadqiqotlar olib borildi. Tadqiqotlar GOST-12038-84 talablari bo'yicha 25-26 °C haroratda 7 kun mobaynida urug'larning unib chiqishini kuzatish va aniqlash asosida o'tkazildi.*

***Kalit so'zlar:** sapropel, g'o'za, bug'doy, urug', energiya, distillangan suv, unuvchanlik, nihol uzunligi.*

***Abstract.** This article presents studies on the germination energy and germination of cotton and wheat seeds of sapropel fertilizer, which allows for its widespread use in agriculture. The studies were conducted based on the observation and determination of seed germination for 7 days at a temperature of 25-26°C in accordance with the requirements of GOST-12038-84.*

***Keywords:** sapropel, cotton, wheat, seed, energy, distilled water, germination, sprout length.*

***Абстрактный.** В данной статье проведены исследования энергии всхожести и плодovitости семян хлопчатника и пшеницы сапропелевого удобрения, что позволяет широко использовать его в сельском хозяйстве. Исследования проводились на основе наблюдения и определения всхожести семян в течение 7 суток при температуре 25-26°C согласно требованиям ГОСТ-12038-84.*

***Ключевые слова:** сапропель, хлопок, пшеница, семена, энергия, дистиллированная вода, всхожесть, длина ростка.*

KIRISH. Sapropel qishloq xo'jaligida tabiiy o'g'itlar sifatida eng ko'p qo'llaniladi, shuningdek, qurilish, tibbiyot, kimyo sanoati va boshqalarda faol qo'llaniladi. Sapropel konlarini o'zlashtirish zarurati ko'llarning tabiiy loyqalanish jarayonlari bilan ham bog'liq. SHunday qilib, ko'l sapropelini qazib olish orqali biz ekologik toza xomashyoga ega bo'lamiz, chuchuk suv manbalari va dam olish maskanlari bo'lgan suv omborlarini tozalashni ta'minlaymiz[1].

Qimmatbaho o'g'it ko'p yillar davomida yangi ko'llar, hovuzlar va boshqa suv havzalari tubida hosil bo'lgan ko'p qatlamli cho'kindilarni to'plash orqali olinadi. Bu ozuqa qatlami o'lik o'simlik qoldiqlari, suv o'tlari, tirik organizmlar va boshqa tabiiy chiqindilardan iborat. Bu organik moddalarning barchasi tabiiy kelib chiqishi bo'lganligi sababli, u oziq moddasi sifatida ayniqsa qadrlanadi. Humik kislotalar, fulvo kislotalar, gemitsellyuloza, tsellyuloza, bitum, kul (o'rtacha 20-60%) mavjud. Eng yirik konlari (qalinligi 20 m) Rossiya Federatsiyasi Minsk viloyatidagi Sudobl ko'li va Vitebsk viloyatidagi Katta Svyatoye ko'llari hisoblanadi. Quruq moddadagi organik sapropel o'rtacha 75,7 % organik moddalar (kul miqdorining yuqori chegarasi 30 %), umumiy azot -3,3 %, P_2O_5 -0,4 %, K_2O -0,2 %, MgO -0,5 %, CaO -2,6 %, ni o'z ichiga oladi. Humik kislotalar va oson gidrolizlanadigan moddalar nisbatiga ko'ra, organik sapropel - torf sapropeliga, yuqori chirindili, o'rta chirindi va kam chirindili sapropellarga bo'linadi. Sapropel o'g'itlarini ishlab chiqarish uchun organik, organo-kremniy va organo-ohakli sapropel ishlatiladi. Sapropel gidromexanizatsiyalashgan, qazish, chelakli elevator va kabel qirg'ichlari usullari bilan ochiq suv havzalaridan, shuningdek, o'zlashtirilgandan keyin torf qatlami ostidan olinadi. Birinchi yili sapropel suvsizlanadi va sapropel quritiladi, maydalanadi va qoziqlarda saqlanadi. O'rtacha 1 tonna sapropel o'g'itlari 0,6-0,8 tonna to'shak go'ngi yoki torf-go'ng kompostiga teng[2].

Tabiiy o'g'itning foydali xususiyatlari ham qo'llaniladi va qurigan, qumli, gil tuproqlarda unumdor qatlam hosil bo'ladi, og'ir tuproqlar (gil, loy) bo'shashadi va chirindi ulushi ortadi. Sapropel keyingi 3-5 yil davomida kafolatlangan tuproq unumdorligini ta'minlaydi[3].

NATIJA. Namuna o'g'itlarini samaradorligini aniqlash maqsadida nazorat eritmasi sifatida distillangan suv olindi. O'g'itlardan 1-tarkibda 0,1%, 2-tarkibda 0,01%, va 3-tarkib 0,001% konsentratsiyali eritmaları tayyorlandi. Tadqiqotlarda tanlangan g'alla urug'i va paxta chigitlaridan 10 tadan olindi. Dastlab urug'larning unib chiqishi o'rganilganda Sapropel va karbamid 8:2 bo'lgan nisbatda olingan o'g'it namunalari boshqa namunalarga nisbatan yuqori samaradorlikni ko'rsatdi. Tahlil natijalariga ko'ra Sapropel va karbamid 8:2 bo'lgan nisbatda olingan o'g'it namunalari asosida tayyorlangan 1-tarkibda nazorat eritmaga nisbatan 11,5 % ga kamaygan bunga sabab eritma o'g'it konsentratsiyasining balandligidir.

Tayyorlangan 2 va 3-tarkiblarda olib borilgan tadqiqotlarda esa aksincha bo‘lib eritma tarkibidagi o‘g‘it konsentratsiyasini kamayishi bilan unib chiqish nazorat eritmadagiga nisbatan mos ravishda 10,5 % va 47,4 % larga oshdi.

1-jadval

Olingan o‘g‘it namunalarining paxta urug‘larini unib chiqish uyg‘unlik energiyasi va unuvchanligi

Tajriba-lar	Chigitning unib chiqish tezligi, dona/sutka									
	1-sutka	2-sutka	3-sutka	O‘rtacha unib chiqishi,	Nazoratga nisbatan foizda	4-sutka	5-sutka	6-sutka	O‘rtacha unib chiqish, %	Nazoratga nisbatan foizda
Nazorat eritmasi	2	4	4	26,66	100	6	7	7	63,33	100
Sapropel va karbamid 8:2										
1-tarkib	1	2	2	20,00	75,02	4	6	6	56,66	89,5
2-tarkib	2	4	4	36,66	137,5	6	7	7	70,00	110,5
3-tarkib	2	2	4	43,33	162,5	6	8	9	93,33	147,4
sapropel va ammafos 8:2										
1-tarkib	1	2	2	20,00	65,02	4	5	6	56,66	89,5
2-tarkib	2	3	3	33,33	107,5	6	6	6	66,66	106,5
3-tarkib	2	2	3	43,33	132,5	6	8	8	83,33	132,4
sapropel va qoramol go‘ngi 8:2										
1-tarkib	1	2	2	20,00	75,02	4	6	6	56,66	89,5
2-tarkib	2	3	3	33,33	107,5	6	6	6	66,66	106,5
3-tarkib	2	3	3	33,33	107,5	6	8	8	83,33	130,0

Sapropel va karbamid 8:2 nisbatda tayyorlangan suspenziyalar asosida Undirilgan nihollarning o‘rtacha uzunligi, nazorat eritmalarida undirilgan nihollarning o‘rtacha uzunligiga mos ravishda 42,8 % va 103,6% ga uzun ekanligi hamda nihollarning o‘rtacha uzunligi 5,58 va 7,35 sm ga tengligi aniqlandi. Taxlil natijalaru quyidagi 6-jadvalda keltirildi.

2-jadval

Olingan o'g'it namunalari paxta urug'larini nixollari uzunligi

Tadqiqot turlari	Paxta nixollari uzunligi, sm										Nihollarning o'rtacha uzunligi, sm		
	1-urug'	2-urug'	3-urug'	4-urug'	5-urug'	6-urug'	7-urug'	8-urug'	9-urug'	10-urug'	O'rtacha uzunligi	O'rtacha uzunligi	Nazoratga nisbatan, %
Naz. Erit.	12,0	21,5	10,0	3,5	4,0	0,5	9,0	**	**	*	6,05	3,23	100
1-tarkib	1,0	2,5	6,0	3,5	1,5	2,0	**	**	**	*	1,65	1,83	56,7
2-tarkib	9,0	10,5	7,5	9,0	5,0	11,0	5,5	**	**	**	5,75	5,58	172,8
3-tarkib	12,0	8,5	7,0	10,0	12	9,0	4,0	2,0	1	**	6,55	7,35	227,6

Izoh: *chirigan

**unib chiqmagan

Ushbu o'g'it suspenziyalari bug 'doy urug'larida tadqiqotlar olib borilganda paxta chigitida aniqlangan kattaliklarga yaqin taxlil natijalari olindi. Ushbu taxlil natijalari quyidagi 1 va 2-jadvallarda keltirildi.

3-jadval

Olingan o'g'it namunalari bug'doy urug'larini unib chiqish uyg'unlik energiyasi va unuvchanligi

Tajriba-lar	Chigitning unib chiqish tezligi, dona/sutka									
	1-sutka	2-sutka	3-sutka	O'rtacha unib chiqishi, %	Nazoratga nisbatan foizda	4-sutka	5-sutka	6-sutka	O'rtacha unib chiqish, %	Nazoratga nisbatan foizda
Nazorat eritmasi	8	8	9	86,66	100	9	9	9	63,33	100
Sapropel va karbamid 8:2										
1-tarkib	10	10	10	96,66	111,5	10	10	10	96,6	161,1
2-tarkib	9	10	10	96,66	111,5	10	10	10	96,6	161,1
3-tarkib	8	9	9	96,66	111,5	9	9	9	96,6	161,1
sapropel va ammafos 8:2										
1-tarkib	10	10	10	93,33	107,7	10	10	10	95,6	159,3
2-tarkib	9	9	9	93,33	107,7	9	10	10	95,6	159,3
3-tarkib	8	9	9	93,33	107,7	9	9	9	95,6	159,3
sapropel va qoramol go'ngi 8:2										
1-tarkib	1	1	2	16,66	19,22	4	6	7	46,7	77,8
2-tarkib	1	1	1	16,66	19,22	3	4	5	46,7	77,8
3-tarkib	1	1	2	16,66	19,22	4	4	5	46,7	77,8

4-jadval

Olingan o'g'it namunalarning bug'doy urug'larini nixollari uzunligi

Tadqiqot turlari	Paxta nixollari uzunligi, sm										Nihollarning o'rtacha uzunligi, sm		
	1-urug'	2-urug'	3-urug'	4-urug'	5-urug'	6-urug'	7-urug'	8-urug'	9-urug'	10-urug'	O'rtacha uzunligi	O'rtacha uzunligi	Nazoratga nisbatan, %
Naz. Erit.	9,5	8	6	10,5	4,5	8	9,5	5	2	1,5	6,45	6,43	100%
1-tarkib	3,5	5	7	1,5	3	6,5	7	**	**	*	3,35	2,30	35,8%
2-tarkib	10,5	9	12	9,5	11	8	10	12,5	11	**	9,35	9,27	144,0%
3-tarkib	10,5	8,5	7	11,5	9	4,5	11	7,5	12	*	8,15	8,52	132,4%

Izoh: *chirigan

**unib chiqmagan

Tadqiqotlar jarayonidagi urug'larning unib chiqishining dastlabki tadqiqotlari quyidagi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Saprovel tarkiblarning bug'doy va go'za urug'iga ta'siri

Yuqoridagi tadqiqot natijalari asosida o'g'itlarning 0,01-0,001% konsentratsiyali suvli eritmalaridan foydalanish samarali ekanligi aniqlandi. Ushbu eritmalar g'alla va paxta ontogenez jarayonlariga hamda nihollarning o'sishiga ijobiy ta'sir qilishi mumkin degan xulosa qilishga asos yaratadi. Bu esa bizga tadqiqotlarni davom qildirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Утенкова Татьяна Геннадьевна, аспирант, Кремчеев Эльдар Абдоллович, доктор техн. наук,, доцент, Громька Дмитрий Сергеевич, аспирант, Короткова Ольга Юрьевна, аспирант “СПОСОБЫ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ САПРОПЕЛЯ” 2020 г.
2. Штин, С.М. Озерные сапропели и основы их комплексного освоения. – М.: Московск. гос. горного университета, 2005.- 373с.
3. Дридигер В.К., Стукалов Р.С. Влияние минеральных удобрений на полевую всхожесть и урожайность озимой пшеницы при возделывании по технологии no-till // Вестник АПК Ставрополя. 2018. № 2 (30). С. 134–137.
4. *GOST-12038-84* СЕМЕНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР. Agricultural seeds. Methods for determination of germination